
RELATO DE EXPERIÊNCIA – PALESTRA NA ESCOLA LYDIA JHONSON EXPERIENCE REPORT – LECTURE AT LYDIA JHONSON SCHOOL

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 05/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7295368

Bárbara Maria Costa Camacho¹. Cátilla Neres dos Santos¹. Felipe Daniel Costa Camacho¹. Jennifer de Oliveira Belo¹. José Olímpio de Vasconcelo Junior¹. Chimene Kuhn Nobre². Daniele Simone Dantas da Silva². Maria Fernanda Borro Bijella².

RESUMO

O relato teve por objetivo mostrar a experiência obtida pelos acadêmicos em ministração sobre a importância da higiene oral nas escolas. Buscou-se conscientizar a importância dos cuidados que os alunos devem ter, visando evitar doenças como a cárie, periodontopatias e complicações pós trauma. O projeto de conscientização foi realizado por meio de palestras em parceria com a Faculdade Uniron, e a Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Professora Lydia Johnson, nos dias 30 de agosto de 2021 e 17 de setembro de 2021. A elucidação pelos palestrantes e orientações quanto a forma correta de escovação e uso de fio dental, com o uso de manequim, foi a forma desenvolvida. O resultado foi satisfatório, tendo em vista que houve bastante interesse dos alunos em ter uma melhor higienização.

Palavras-chave: Saúde Bucal. Cárie. PNE.

Abstract

The report aimed to show the experience gained by academics in ministering on the importance of oral hygiene in schools. We sought to raise awareness of the importance of care that students must have, in order to avoid diseases such as caries, periodontics and post trauma complications. The awareness project was carried out through lectures in partnership with Faculdade Uniron, and the State School of Full-Time High School Professor Lydia Johnson, on August 30, 2021 and September 17, 2021. The elucidation by the speakers and guidance on the correct way of brushing and flossing, with the use of a mannequin, was the way developed. The result was satisfactory, considering that there was a lot of interest from students in having better hygiene.

Keyword: Oral health. Caries. PNE.

INTRODUÇÃO

A Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Professora Lydia Johnson, foi criada pelo Decreto 19.865 de 2 de julho de 2015, iniciando suas atividades em agosto de 2017, com o projeto Asas do Saber. Considerado inovador, além da formação básica contempla a formação integral do estudante¹.

O programa apresenta atividades diversificadas preparando o estudante para seu projeto de vida, através do ensino profissionalizante, práticas esportivas e atividades complementares (LEAL, 2018)¹.

Lydia Johnson é uma escola dinâmica onde o aluno conclui cada etapa do ensino médio em um semestre, com a mesma carga horária de uma escola regular. Em metodologia, a escola apresenta salas temáticas para turmas de no máximo 25 alunos, dispostos em mesas coletivas dando ênfase ao trabalho em equipe. A escola dispõe ainda de auditório, laboratório de informática, laboratório de biologia, biblioteca, espaço de convivência, pista de skate, sala de artes marciais, sala de dança e quadra poliesportiva¹.

Mesmo com toda a estrutura como laboratórios, computadores, acesso à internet e biblioteca, os alunos demonstravam pouco conhecimento de higiene oral. O que mostra o quão importante são as palestras sobre os cuidados com a saúde bucal, bem como a evolução das principais doenças orais.

MÉTODO

Trata-se de um relato de experiência descritivo, referente a atividades de palestras sobre saúde bucal, na Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Professora Lydia Johnson, desenvolvidos por acadêmicos do 7º período do curso de Odontologia da Faculdade Uniron de Porto Velho, Rondônia. No primeiro semestre letivo do ano de 2021.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

O projeto realizado foi por meio de palestras sobre prevenção em saúde bucal na Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Professora Lydia Johnson, nos dias 30 de agosto de 2021, e 17 de setembro 2021.

Esse contato que a instituição de ensino UNIRON promoveu, em parceria com a Escola, visou agregar experiência para os graduandos do 7º período do curso de Odontologia da Faculdade Uniron. Por meio de palestras e apresentações didáticas, foi possível realizar as orientações aos alunos, bem como alcançar a interação por parte destes. Com um pouco de receio, temerosos pelo possível comportamento dos que ali estavam, deu-se início a apresentação. No entanto, foram acolhedores e participativos durante toda a apresentação. O mais importante foi perceber que grande parte, demonstrava vontade de conhecer e entender sobre os cuidados e prevenções para evitar doenças.

Sabe-se que uma das patologias que atingem um grande número de pessoas no mundo é a cárie. Responsável na maioria dos casos, pela perda de dentes precocemente. Muitas crianças em fase escolar já perderam no mínimo um dente por falta de higienização (MEDEIROS *et al*, 2001)².

As periodontopatias, são doenças que acometem os tecidos de suporte dentário, que podem provocar a extração quando não tratadas. São exemplos, a gengivite e periodontite que se originam da deficiência da escovação, e o não uso de fio dental.

A ausência de alguns dentes, pode facilmente afetar a vida de uma criança ou adolescente de diversas formas, fatores sociais de convívio, baixa autoestima, bullying e alterações na fala.

Foram dois momentos com os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Professora Lydia Johnson. O primeiro pela plataforma MEET, de forma virtual e o outro presencial, no auditório da Faculdade Uniron Shopping.

No dia 30 de agosto de 2021, das 14h às 16h, na plataforma MEET, ocorreu o primeiro encontro com os alunos, do 1º ao 3º ano do ensino médio, jovens e adolescentes entre 16 e 18 anos. O contato mesmo que de forma virtual, foi suficiente para repassar os conhecimentos adquiridos na condição de acadêmicos.

A maioria mostrou interesse sobre o assunto, inclusive com áudios, interagindo e tirando suas dúvidas, o que mostra que mesmo uma escola, com ampla estrutura e fácil acesso a informações, necessita de mais ações e parcerias em programas de ações em saúde, incluindo os professores na transmissão desse conhecimento. Durante as interações muitas eram as dúvidas; quanto a forma correta de escovação, a quantidade de creme dental, quantas vezes ao dia é necessário escovar os dentes.

O método de escolha de ensino foi o uso de slides, educacional e dinâmico, apropriado para a idade dos alunos, afim de que remetesse algo familiar e as vezes chocante, para chamar atenção, e de forma simples para melhor entendimento.

As palestras que foram realizadas, trouxeram aos adolescentes e jovens, a compreensão das principais doenças bucais que a Odontologia busca prevenir, bem como sua importância na saúde em geral. Assim, todos tiveram uma visão

melhor sobre o assunto, e as dúvidas sanadas. Poucos participantes se destacaram; com mais conhecimento e informações, desenvolviam conversas sobre o assunto de forma espontânea.

De repente, surpreendidos por um relato em particular; o uso frequente de bicarbonato de sódio como forma de se obter dentes mais brancos. Percebendo os perigos do uso indiscriminado do seu uso, o assunto foi abordado, e as orientações dos efeitos nocivos, de quando aliado a escovação provocaria uma agressão ao esmalte, gerando sensibilidade.

Tal comportamento, não pode ser realizado sem a supervisão de um profissional especializado, e o procedimento correto é o de clareamento realizado por um dentista.

Notou-se que muitos adolescentes têm se exposto a riscos desnecessários por forte influência das redes sociais, por meio de condutas perigosas em busca de um sorriso mais belo, e sem o devido acompanhamento odontológico (CARACCI *et al*, 2021)³.

O segundo momento presencial foi realizado no auditório da Faculdade Uniron Shopping, no dia 17 de setembro 2021. Um reforço da parte teórica que fora realizada de forma online, pela plataforma MEET. A maioria detinha as informações que foram repassadas no primeiro encontro, respondiam com clareza; porém, quando indagados sobre quem estava pondo em prática o conhecimento adquirido, a minoria sinalizou que sim. Após esse momento os alunos foram submetidos a avaliação clínica pelos os acadêmicos do 6º período, os que necessitavam de tratamento foram encaminhados para a clínica da Uniron para execução dos procedimentos necessários.

CONCLUSÃO

A presença de profissionais e acadêmicos de odontologia nas escolas, através de realizações de trabalhos voluntários, palestras e programas de saúde têm a desenvolver nos alunos, senso crítico em relação a saúde bucal. Com isso, ao

levar conhecimento das principais patologias que geram desordens e doenças, bem como a forma de se prevenir, espera-se reduzir o avanço dessas doenças.

Muitos jovens e adolescentes têm se aventurado em comportamentos nocivos, que envolvem a estética do sorriso. O uso de aparelhos ortodônticos não instalados por profissionais dentistas, desgastes dentários desnecessários, inserção de adereços sem orientação odontológica podem ter consequências gravíssimas (GLOBO, Fantástico, 2014)⁴.

Corrigir hábitos, informar sobre procedimentos altamente perigosos e dos riscos a que se expõem sem orientação e acompanhamento de um profissional especializado, faz parte dessas ações que visam minimizar os perigos a que muitos se expõem.

REFERÊNCIAS

1. Autor / Fonte: Paulo Ricardo Leal/Secom **Em visita à escola Lydia Johnson, governador propõe intercâmbio para ampliar conhecimento.** Disponível em: <https://www.rondoniadinamica.com/arquivo/em-visita-a-escola-lydia-johnsongovernador-propoe-intercambio-para-ampliar-conhecimento,33259.shtml>, acessado em 10/10/2021;
 2. Medeiros, Urubatan Vieira de; Weyne, Sérgio de Carvalho. **A doença cárie no Brasil e no mundo.** Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-858980>; acessado em 15 de Outubro 2021;
 3. Mariana Campos Caracci, Renata Ximenes Lins, Priscila Paiva Portero. **Auto medicação para clareamento dental: Quais seus riscos?.** Disponível em: <https://periodicos.uff.br/ijosd/article/download/51156/29775/176123>, Acessado em 20 de Outubro 2021;
 4. **Moda de aparelhos ortodônticos pode causar danos sérios aos dentes.** Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/3168578/>. Acessado em 5 de Novembro 2021.
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil